

CARRERA DE OBSTETRICIA

CÁTEDRA DE EMBRIOLOGÍA I

CUADERNO DE REVISIÓN

2024-2025

Estudiante:

Paralelo:

PARTE 1

GAMETOGENÉISIS, FECUNDACIÓN, SEGMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Las denominadas células germinativas primordiales (carga diploide), dan origen a los gametos (carga haploide) a través de mitosis, meiosis y citodiferenciación. Las alteraciones durante los proceso de división celular dan origen alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales, así como a las mutaciones génicas.

GAMETOGENESIS

Sin embargo a pesar de que el proceso es el mismo, existen diferencias en los momentos en que se produce la diferenciación de los gametos en el varón y la mujer.

Si la combinación genética de la célula germinativa primordial es XX dará origen a un ovocito, proceso conocido como Ovogénesis, el mismo que se desarrolla junto a la Foliculogénesis en la corteza ovárica.

OVOGÉNESIS

Estudiante:

Si la combinación genética de la célula germinativa primordial es XY dará origen a un espermatozoide, proceso conocido como Espermatogénesis, el mismo que se llevará a cabo en la pared de los túbulos seminíferos del testículo. El proceso de citodiferenciación en el varón se llama Espermiogénesis.

ESPERMATOGENESIS y ESPERMIOGÉNESIS

Una vez formados los gametos, para que sea posible la fecundación es indispensable la integridad del ciclo menstrual, una adecuada producción de espermatozoides y del líquido seminal. Además es necesario el transporte de los gametos hacia el sitio de la fecundación y la capacitación espermática.

CICLO MENSTRUAL y PERIODO FERTIL

Estudiante:

En la ampolla de la trompa uterina el espermatozoide atraviesa la corona radiada y la zona pelúcida, se produce la fusión de la membranas plasmáticas de los gametos y la formación del pronúcleo femenino y masculino. Se reconstituyó la carga genética, se marcó el sexo genético (Cigoto) y se inicia el proceso de segmentación (blastómeros, mórula, blastocisto) mientras se dirige hacia la cavidad uterina.

FECUNDACIÓN, REACCION DE ZONA Y SEGMENTACIÓN

Para la implantación es necesario la maduración del blastocisto que se convierte en tejido invasor y la transformación del endometrio en tejido receptor a través de los mecanismos de inmunotolerancia a la gestación.

INICIO DE LA IMPLANTACION y MECANISMOS DE INMUNOTOLERANCIA

Estudiante:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA I

Gametogénesis:

Mitosis:

Meiosis:

Citodiferenciación:

Ovogénesis:

Espermatogénesis:

Espermioagénesis:

Alteración cromósomica:

Mutación génica:

Foliculogénesis:

Ciclo menstrual:

Implantación:

Cigoto:

Segmentación:

Estudiante:

Blastómeros:

Mórula:

Blastocisto:

Inmunotolerancia:

Factor de riesgo:

Defecto congénito:

Estudiante:

SEMINARIO – TALLER

ALTERACIONES CROMOSOMICAS Y MUTACIONES GÉNICAS COMO CAUSAS DE DEFECTOS CONGÉNITOS

OBJETIVO:

Comprender la implicación de las diferentes etapas del ciclo celular durante la gametogénesis, en el desarrollo de defectos congénitos de origen genético, los factores de riesgo relacionados y las posibles medidas de prevención que deben tomarse en el ejercicio de la profesión.

PRE-REQUISITOS:

- Ciclo celular: Mitosis y meiosis
- Gametogénesis
- Lectura de artículo: Cerezo, C. A., Baiget, M., Carrillo, A., Ezquieta, B., Lucas, M., Molano, J., ... Alfonso, A. R. (2007). Bases cromosómicas de las alteraciones genéticas humanas. *Química Clínica*, 26(4), 224–228. Retrieved from http://www.seqc.es/download/revista/142/385/1796333734/1024/cms/QC_2007_224-228.pdf/?fbclid=IwAR1bxephe11_Uota0e8q3bkq0DZZ6rpgRQBPDF7jor4n555sBfSgwerCj54

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

1. Asista a la sesión de discusión sobre el tema.
2. Realice una tabla en referencia a las principales alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales relacionadas con los defectos congénitos descritos en la literatura.
3. Realice un esquema representativo de lo que significa mutación génica.
4. Realice un gráfico donde se relacione las principales alteraciones cromosómicas y estructurales con las diferentes etapas del ciclo celular durante la gametogénesis.
5. Investigue y enumere los principales factores de riesgo relacionados con la presentación de alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales, y señale con resaltador aquellos que se encuentren en la historia clínica perinatal. (Use la hoja CLAP/MSP)
6. Enumere las posibles medidas de prevención que el profesional de Obstetricia debe poner en práctica para prevenir los defectos congénitos de origen genético.
7. Complemente el estudio con la resolución del caso clínico.

Estudiante:

CASO CLINICO NUMERO 1

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS: SINDROME DE DOWN

Paciente: Recién nacido masculino, producto de primera gesta, madre de 16 años y padre de 18 años. Embarazo normoevolutivo, ecografías obstétricas normales, 6 controles prenatales, resuelto a las 38 semanas por cesárea, peso 2520 gr. Talla 47 cm. Perímetro cefálico 33 cm. Apgar 7-9. Al examen físico hipotonía, cuello corto, epicanto, puente nasal aplanado, lengua protruída, clinodactilia, surco palmar único.

CONTEXTO FAMILIAR:

- MADRE: Cursa el segundo año de bachillerato. Es la segunda de cuatro hermanas. Unión libre. Su mamá tiene 52 años, y utiliza tratamiento para Hipertensión arterial. Papá de 53 años, sin antecedentes de importancia. Vive en casa de los padres, junto a su pareja.
- PADRE: Trabaja como mecánico junto a su papá, es el primero de tres hermanos, su madre falleció en accidente de tránsito. No antecedentes ni hábitos de importancia.

Se realizó examen citogenético: translocación (14q;21q).

Con su grupo de trabajo:

- Realice un listado de terminología nueva relacionada con el tema del caso clínico y su significado.
- Construya el familiograma del recién nacido.
- Describa la epidemiología del Síndrome de Down.
- Describa los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de Síndrome de Down.
- Describa las posibles configuraciones o códigos genéticos que se presentan en el Síndrome de Down, y explique el mecanismo a través del cual ocurre cada configuración (División celular).
- Realice un listado de todos los defectos que se incluye en el Síndrome de Down.
- Explique el riesgo de recurrencia en sucesivos embarazos según los diferentes cariotipos que puede presentar un paciente afecto de síndrome de Down.
- Explique el pronóstico o esperanza de vida, complicaciones y cuidados que requerirá el recién nacido.

Estudiante:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Observación de una placa histológica de un ovario adulto.

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____
7.-	_____
8.-	_____
9.-	_____
10.-	_____
11.-	_____
12.-	_____

Observación de una placa histológica de un testículo adulto.

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____

Estudiante:

Etapas de la fecundación

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____
7.-	_____
8.-	_____
9.-	_____

Observación de una placa histológica de Endometrio

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____

Observación de una placa histológica de la reacción decidual

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____

Estudiante:

Observación de una placa histológica de la Implantación en etapa inicial-disco germnativo bilaminar

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____
7.-	_____
8.-	_____

Observación de una placa histológica de la Implantación en etapa avanzada-embrión

1.-	_____
2.-	_____
3.-	_____
4.-	_____
5.-	_____
6.-	_____
7.-	_____
8.-	_____
9.-	_____
10.-	_____
11.-	_____
12.-	_____

Estudiante:

LECTURA COMPLEMENTARIA

- Casero, E. F. (2018). Consideraciones históricas del desarrollo de la embriología. Archivos del Hospital Universitario "General Calixto García", 6(1), 120-134.
- Núñez, R. G., & Alarcón, B. M. G. (2018). Fecundación Humana. Aspectos moleculares. Revisión Bibliográfica. Multimed, 22(6), 1260-1279.
- Vázquez-Rodríguez, S., Bouchan-Valencia, P., Antonio González-Jiménez, M., Yuriria Paredes-Vivas, L., Calixto-González, R., & Cébulo-Vázquez, A. (2011). Mecanismos de tolerancia inmunológica en el embarazo. Perinatología y Reproducción Humana, 25(1), 39–45. Retrieved from <http://www.medigraphic.com/inper>
- Esparza-García, E., Cárdenas-Conejo, A., Huicochea-Montiel, J. C., & Aráujo-Solís, M. A. (2017). Chromosomes, chromosomal abnormalities and diagnostic issues. Revista mexicana de pediatría, 84(1), 30-39.
- Montoya, A. I. T. (2009). Espermograma. Medicina & laboratorio, 15(03-04), 145-169.